

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Imomov X.X.

O'ZBEKISTONNING YEVROOSIYO IQTISODIY ITTIFOQI BILAN HAMKORLIGIDAGI
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL